

Методика обучения русскому языку в синтезе традиционных и альтернативных образовательных подходов

АЛИМОВА ШАХНОЗА ШУКУРОВНА

Доцент Навоийского государственного университета

Тел: +99890 618 30 07

Email: shanti.alimova@inbox.ru

Аннотация

В статье рассматриваются важные аспекты обучения русскому языку, особенно в контексте подготовки будущих учителей. Кроме того подчеркивается важность комплексного подхода к обучению, который включает теоретические знания и практические навыки, а также необходимость совершенствования педагогических методов и технологий для повышения качества образования.

Подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями рынка труда, систематичность развития стратегических действий по совершенствованию доступности качественных образовательных услуг создают предпосылки развитию эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику обучения, тем самым повышая возможность изучения языков.

Согласно Конституции Республики Узбекистан, в стране каждый имеет право на образование. Государство обязуется обеспечить всеобщую профессиональную подготовку, а также научное, техническое и профессиональное образование в доступных условиях в высших учебных заведениях.

«Государственная политика в языковой сфере базируется на принципах равноправия всех языков, независимо от численности и характера расселения носителей языка. Статус и законодательные основы функционирующих в Узбекистане языков predeterminedены Законом «О государственном языке».¹

¹ <https://lex.uz/acts/108915> Настоящий Закон принят в новой редакции [Законом](#) Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. № 167-I «О внесении изменений и дополнений в Закон «О государственном языке Республики Узбекистан».

Это предоставляет будущим специалистам широкий доступ к методам и инструментам решения разнообразных задач обучения и воспитания, с апелляцией на подготовку педагогических кадров, способных творчески мыслить, креативно планировать и регулировать дидактическую деятельность и самостоятельно планировать альтернативные пути достижения цели, а также конструировать способы обучения в университетах гуманитарного направления. Однако, несмотря на достижения, в сфере образования, остается ряд вопросов, в совершенствовании механизмов преподавания русского языка в педагогических вузах. Правовые документы в республике также признают право граждан на свободный выбор языка обучения. Это подчеркивает важность уважения и поддержки разных языков, культур и национальностей в образовательной системе.

Соответствие системы образования также обеспечивает гарантии по таким определенным аспектам, как обеспечение равных возможностей для получения образования, поддержке различных форм образования (государственных и частных) и учебных заведений, а также расширение доступа к образованию в сельской местности и отдаленных районах.

На современном этапе одной из главных задач в подготовке высококвалифицированных кадров является научное определение содержания и качества обучения филологическим наукам, в том числе и русскому языку. В подготовке специалистов высокого профиля для народного образования, науки и культуры, изучение языков, представляет собой приоритетное направление, имеющее свои специфические трудности и проблемы. Важная роль в этом направлении отводится и обучению русскому языку в иноязычных группах студентов педагогических вузов страны. Как известно, в педагогических вузах страны подготавливаются кадры по направлению бакалавриата и магистратуры- «Родной язык и литература (русский язык и литература)» и «Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах)». Преподавание русского языка в педагогических вузах имеет свои специфические особенности, так как знакомит студентов о целях и задачах организации, планировании педагогической деятельности учителя русского языка и литературы на уроках языка, моделировании учебных материалов, подборе современных средств обучения как инструмента активизации познавательной деятельности обучающихся. Наряду с этим

имеются и своеобразные проблемы преподавания русского языка в иноязычной аудитории студентов педагогических вузов, а именно:

-типичные трудности, которые испытывают инофоны при изучении русской грамматики (лингвистические, экстралингвистические, методические);

- влияние типологических характеристик родного языка на освоение русских грамматических правил;

-перенос и интерференция в обучении грамматике русского языка как иностранного;

- влияние национально-культурных особенностей студентов и национальных лингвометодических традиций на усвоение грамматики русского языка.

Также, практика свидетельствуют о том, что студенты, обучающиеся по направлению бакалавриата «Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах)» испытывают необходимость в увеличении уровня сформированности коммуникативной компетенции, так важной для овладения будущей профессией. Тем не менее, остро ощущается не полная разработанность проблемы по созданию педагогических условий внедрения цифровых технологий при обучении данной дисциплины. В связи с тем, что систематизация и совершенствование педагогических условий внедрения технологий при обучении русскому языку требует специальной подготовки учителей и рассматривается, иногда, как теоретическое осмысление данных технологий, что не соответствует ее широким практическим целям, целесообразно раскрыть психологические, педагогические и методические аспекты данного явления. Следовательно, «одной из ведущих причин для изучения русского языка как иностранного является развитие идей толерантности, взаимопонимания и сотрудничества, повышение свободы передвижения населения, тенденций к преодолению предрассудков и дискриминации. Основной причиной выбора того или иного языка для изучения, остаются: распространенность языка в мире; желание приобщиться к ценной мировой сообществом культуре, в том числе лингвоэстетической ценности языка; возможность его применения в практической деятельности»[7;с.5.]. Мы полагаем, что при этом важно, чтобы индивид не «хранил» новые языки и культуры обособленно друг от друга, а формировал

многоязычную коммуникативную компетенцию, оказывающему помощь в системе формального и неформального образования.

Своевременность исследования настоящей проблемы заключается еще и в том, что в Узбекистане, в системе непрерывного образования, имеется потребность в грамотных, высококвалифицированных кадрах, способных планировать учебно-воспитательную деятельность на уровне мировых стандартов, читающих лекции в группах с русским языком обучения. Нет сомнения, что дисциплины- Психология, Педагогика, История Узбекистана, Физиология, Экология и др. читают квалифицированные специалисты, однако, иногда, наблюдается тенденция, где лекторы, ведущие занятия, не всегда владеют грамотным произношением, соответствующим нормам современного русского литературного языка. В связи с этим, в студенческих аудиториях филологического направления информация подается студентам не полностью выдерживающая грамотную языковую конструкцию. Поэтому, на сегодняшний день, вопрос изучения русского языка как иностранного с применением цифровых технологий представляет собой приоритетное направление, имеющее свои специфические трудности и проблемы. А именно:

-малоизученность вопроса в осуществлении исследовательской деятельности на стыке русского языкознания, истории русского языка и литературы, методики преподавания русского языка и цифровизации образования;

-имеющиеся разногласия среди методистов, ученых использовать традиционные и нетрадиционные методы обучения и передовые педагогические технологии в совокупности в процессе преподавания специальных дисциплин;

-не состыкованность вопросов в изучении и применении в сфере профессиональной деятельности новейших научных достижений или научно-исследовательских проектов;

-проведение экспериментальных исследований в научно-исследовательских институтах и научных центрах, лишь для получения оценки результатов данной деятельности;

-не своевременная методическая поддержка в проведении мониторинга по анализу, оценке, переработке и осуществление экспертизы существующей

информации в сфере методики обучения русскому языку в режиме дистанционного обучения;

Соответственно, задачей методики обучения русскому языку в синтезе традиционных и альтернативных образовательных подходов рассматривается гарантией успеха повышения качества образования, где главным звеном в ряду дисциплин педагогического цикла, преподаваемых студентам - бакалаврам по специальности «Родной язык и литература» («Русский язык и литература») является «Пропедевтический курс русского языка», «Современный русский язык», «Методика обучения русскому языку» и др. Здесь выделяются следующие группы практических целей обучения языку:

- развитие орфографических и пунктуационных умений и навыков;
- вооружение студентов нормами русского литературного языка;
- развитие морфологических и грамматических навыков, где правильное, автоматизированное формообразование и формоупотребление лексических единиц в речи является важным;
- развитие синтаксических- грамматических навыков, что позволяет инофонам правильное, автоматизированное распределение слов в предложении русского языка.
- развитие навыков логически и связно излагать свои мысли и др.

Основной ступенью в обучении грамматике в педагогическом вузе является обучение «Пропедевтического курса русского языка», который имеет своей целью научить студентов правильно говорить и понимать читаемый и воспринимаемый на слух текст. Это значит, что задачей является не только овладение грамматической системой русского языка, всеми формами и конструкциями, а развитие умений и навыков грамматически правильной речи.

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, который состоит из взаимосвязанных процессов: обучения первоначальному чтению и письму, закрепляющей работе по развитию речи на основных ее уровнях: звук (звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание (текст).

Как известно, грамматика относится к правилам, которые управляют структурированием письменного и устного языка. Стиль относится к необязательным соглашениям, в основном, применяемым к письменному

языку, но обязательно связанным с профессионализмом будущего специалиста. Поэтому так важно учитывать определенную компетентность в стили говорящего, что даёт возможность «Пропедевтическому русскому языку» реализовать формирование способностей производить речевое действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в конкретной ситуации общения, и осуществлять правильное оформление речевой единицы с соблюдением норм языка.

Исходя из этого следует учесть, что речевой навык иноязычных студентов – это речевое действие, достигшее степени совершенства, способность осуществить оптимальным образом ту или иную операцию.

Речевые навыки включают внешнее оформление (произношение, членение фраз, интонирование) и внутреннее (выбор падежа, рода, числа и т. п.). Следовательно, целью изучения русского языка, является освещение как общих, так и частных вопросов языка и преподавания, в целом, расширение знаний будущих учителей о методах и приемах преподавания, специфике обучения её в средней общеобразовательной школе и академическом лицее.

В методике обучения русскому языку в современных образовательных подходах различают четыре основных вида речевых умений: 1) умение говорить (излагать свои мысли в устной форме; 2) умение писать (излагать свои мысли в письменной форме; 3) умение аудировать (понимать речь в звуковом выражении; 4) умение читать (понимать речь в ее графическом выражении).

Одной из основных задач обучения грамоте является развитие чтения и письма, как важных видов речевой деятельности, которые сначала выступают только в качестве предмета обучения, а затем становятся средством обучения и развития обучающихся.

Если учесть тот факт, что грамматика является разделом лингвистики, занимающейся описанием и изучением строения слов (словообразования) и словоизменения (морфология), видов словосочетаний и типов предложений (синтаксис), то в этом случае, студенты педагогических вузов языковых факультетов должны владеть лингвистическим кодом, т.е., способностью распознавать лексические, морфологические, синтаксические и фонологические особенности языка и эффективно использовать эти

особенности для интерпретации, кодирования и декодирования слов и предложений.

Таким образом, целесообразно учитывать, что одним из основных требований к стриминговым технологиям, должна быть гарантия достаточно высокого уровня качества обучения и воспитания. Но следует помнить, что при синтезе традиционного и инновационного подходов успех любых инноваций обеспечивается благоприятным индивидуальным совершенствованием деятельности педагога.

Литература

1. Дейкина А.Д., Левушкина О.Н. Роль лингвокультурологического подхода в методике преподавания русского языка как родного, как иностранного и как неродного//Вестник РУДН. Вопросы и образования: языки и специальность, 2012,-№ 4.-С.-31-34/ <https://cyberleninka.ru/>
2. Жумаева Ф.Р., Хакимова Н.Х. Использование разных типов текстов в качестве дидактического материала на уроках русского языка // - Европейская наука, 2020. - С.-321-324.;
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для студентов высших учебных заведений, изучающих педагогико-психологические направления и специальности. Ед.е 2-е. Москва: Логос, 2009. 382 с.;
4. Лурия А. П. Язык и сознание. Монография.-М.: МГУ, 1980.-119 с.;

Research Science and Innovation House